

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

МОХАММАД НАСИМ МОХАММАД ИСА

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Врач-интерн кафедры «ВОП-1» Шымкент, Казахстан

САЙДАХМЕТОВ САНЖАР ЗАФАРОВИЧ

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Врач-интерн кафедры «Семейная медицина» Шымкент, Казахстан

БАШИРОВ БАТЫРХАН ШОХАНОВИЧ

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Врач-интерн кафедры «Семейная медицина» Шымкент, Казахстан

ЗАЙНИДДИНОВ ШЕРЗОД АРЗИМАТУЛЫ

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Врач-интерн кафедры «Семейная медицина» Шымкент, Казахстан

АДЫРБЕКОВА ГУЛНАЗ МЫРЗАНОВНА

Аннотация: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки традиционно относится к числу наиболее распространенных и широко обсуждаемых заболеваний желудочно-кишечного тракта. В последние годы появилось большое количество информации, позволившей кардинально пересмотреть проблемы этиологии, патогенеза, стандартов диагностики и лечения этой патологии. С современных позиций любая гастродуоденальная язва рассматривается как своеобразный дисбаланс между факторами агрессии, действующими на слизистую оболочку верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, и факторами ее защиты. К факторам агрессии относится гиперсекреция соляной кислоты, о чем было известно достаточно давно. Связанная с ней гиперпродукция и гиперактивация пепсиногена, нарушение гастродуоденальной моторики, курение, прием целого ряда лекарственных препаратов, в первую очередь, нестероидных, противовоспалительных и глюкокортикостероидов и безусловно, инфекция пилорического геликобактера, которая в настоящее время рассматривается как важнейший этиологический фактор язвенной болезни. Все эти факторы способны привести к развитию гастродуоденальной язвы в том случае, если их воздействие на слизистую оказывается сильнее факторов защиты.

Ключевые слова: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, *H. Pylori*, антиоксидантный статус, воспалительная реакция, лечение.

Язвенная болезнь (ЯБ) – представляет собой хроническое рецидивирующее заболевание, протекающее с чередованием периодов обострения и ремиссии, ведущим проявлением которого служит образование дефекта (язвы) в стенке желудка и двенадцатиперстной кишки. Проблема язвенной болезни желудка обладает особой социально-экономической значимостью и оказывает колоссальное влияние на качество жизни людей. В современной гастроэнтерологии решающая роль в развитии ЯБ отводится микроорганизму *H. pylori*, обнаруженному в 1983 г. австралийскими учеными Б. Маршаллом (B. Marshall) и Дж. Уорреном (J. Warren); позднее была доказана роль этой бактерии в том числе и в развитии язвенной болезни. Открытие *H. pylori* и его роли в патогенезе хронического гастрита, ЯБ и рака желудка способствовало тому, что ЯБ стали рассматривать как «*H. pylori* – ассоциируемое заболевание». Патогенез формирования ЯБ ДПК изучен довольно хорошо. Он реализуется с помощью целого ряда прямых и опосредованных механизмов. Это такие общеизвестные факторы, как инфекция *H. pylori*, кислотно-пептическая агрессия, целый ряд

предрасполагающих и триггерных факторов (алкоголизм, курение, группа крови 0 (I), наследственность и др.). Они приводят к нарушению равновесия между «агрессивными» и «защитными» факторами гастродуоденальной зоны. Эпидемиологические данные, полученные в различных странах, свидетельствуют о том, что 100% язв двенадцатиперстной кишки и более 80% язв с локализацией в желудке связаны с персистенцией НР. Спектр неблагоприятного воздействия *H. pylori* на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) довольно разнообразен. Эти бактерии вырабатывают целый ряд ферментов уреазы, протеазы, фосфолипазы повреждающих защитный барьер слизистой оболочки, а также различные цитотоксины. Они также способствуют высвобождению в слизистой оболочке желудка (СОЖ) фактора некроза опухолей, лизосомальных энзимов, интерлейкинов, что вызывает развитие воспалительных реакций в слизистой оболочке желудка. Безусловно ведущую роль в развитии ЯБ играет проблема хеликобактериоза. В связи с активно проведенной антибактериальной терапией распространённость инфекции в большинстве экономически развитых странах мира имеет тенденцию к снижению и составляет 4–25 %, с невысоким уровнем социально-экономического развития.

Ведущий симптом обострения ЯБ – боли в подложечной области, которые могут иррадиировать в левую половину грудной клетки и левую лопатку, грудной или поясничный отдел позвоночника.

Боли отмечаются у 92-96% больных. По интенсивности они зависят от глубины язвенного дефекта (Таблица 1).

Таблица 1. Характеристика болевого синдрома при ЯБ.

Локализация язв	Время наступления болей
Язвы кардиального и субкардиального отделов желудка	Сразу после приема пищи
Язвы тела желудка	Через 0,5-1 часа после еды
Язвы пилорического канала и луковицы двенадцатиперстной кишки	Поздние боли (через 2-3 часа после еды), «голодные» боли, возникающие натощак и проходящие после приема пищи, а также ночные боли

Различают боли тупого, режущего, жгучего характера. Боли при ЯБ характеризуются периодичностью, сезонностью и ритмичностью.

Периодичность болей проявляется сменой безболевого промежутков периодами появления болей. Боли возникают в разное время в зависимости от приема пищи. Принято различать ранние, поздние, ночные и голодные боли. Ранние боли появляются в течение первого часа после приема пищи и обычно характерны для ЯБЖ. Поздние, ночные и голодные боли возникают спустя 1,5-4 ч после еды. Эти боли обычно появляются у больных с ЯБДПК и обусловлены моторными нарушениями, гиперсекрецией желудочного сока и воспалительными изменениями слизистой двенадцатиперстной кишки. Клиническая картина ЯБ во многом определяется локализацией язвы. Язва кардии характеризуется наличием болей в области мечевидного отростка, иррадиирующими в область сердца, левое плечо, спину, левую лопаточную область, которые напоминают стенокардию. Боли появляются во время еды, сразу после приема пищи или спустя 20-30 мин после еды.

Язва большой кривизны желудка отличается большим полиморфизмом, так как часто пенетрирует в сальник, брыжейку поперечной кишки, в поджелудочную железу. Язве привратника свойственны боли, иррадиирующие в спину. Для нее также характерны диспепсические расстройства: изжога, отрыжка кислым, тошнота, рвота. Одной

из особенностей язв привратника является часто возникающее кровотечение из язвы. Эти язвы редко осложняются перфорацией. Постбульбарные язвы часто располагаются в верхней части верхнего изгиба или в начальном отрезке нисходящей части двенадцатиперстной кишки. Клинически постбульбарные язвы несколько отличаются от обычных дуоденальных язв: язвенный анамнез не очень четкий, выражен болевой синдром, боли более упорные и иррадируют в спину, имеется склонность к частым повторным кровотечениям. Внелуковичные язвы часто осложняются ранним стенозом.

Иногда они пенетрируют в поджелудочную железу.

Диагностический алгоритм

Консультация хирурга при подозрении на осложнение язвенной болезни (перфорация, пенетрация, рубцово-язвенный стеноз привратника, малигнизация язвы). Язвенное кровотечение наблюдается у 15-20% больных ЯБ, чаще при локализации язв в

желудке. Факторами риска его возникновения служат: прием ацетилсалициловой кислоты и НПВП; инфекция *H. pylori*; размеры язв > 1 см.

Язвенное кровотечение проявляется рвотой содержимым типа «кофейной гущи» (гематемезис) или черным дегтеобразным стулом (мелена). При массивном кровотечении и невысокой секреции соляной кислоты, а также локализации язвы в кардиальном отделе желудка в рвотных массах может отмечаться примесь неизменной крови. Иногда на первое место в клинической картине язвенного кровотечения выступают общие жалобы (слабость, потеря сознания, снижение артериального давления, тахикардия). Перфорация (*прободение*) язвы встречается у 5-15% больных ЯБ, чаще у мужчин.

Таблица 2. Дифференциальная диагностика

Нозологии	Характеристика симптомов	План обследования	Клинические критерии	Лабораторно-инструментальные признаки
Хронический поверхностный (антральный) <i>H.pylori</i> ассоциированный гастрит	Синдром желудочной диспепсии	Общий анализ крови, ФЭГДС, гистологические исследования биоптатов, БУТ для диагностики <i>H.pylori</i> Кал на скрытую кровь	Симптомы желудочной диспепсии	Эндоскопические и морфологические признаки воспаления СОЖ; <i>H.pylori</i> выявляется в 85-90%;
Функциональная (неязвенная) диспепсия		Общий анализ крови, ФЭГДС, гистологические исследования биоптатов, БУТ для диагностики <i>H.pylori</i> Кал на скрытую кровь	Язвенноподобный вариант или диспепсический синдром	Отсутствие эндоскопических и морфологических признаков воспаления СОЖ
Язвенная болезнь ДПК		Общий анализ крови, ФЭГДС, гистологические исследования биоптатов, БУТ для диагностики <i>H.pylori</i> Кал на скрытую кровь	Поздние, «голодные», ночные боли в пилорoduodenальной зоне	Возможно лабораторные признаки ЖДА; ФГДС – Язвенный дефект, положительная реакция на скрытую кровь в кале,
Язвенная болезнь желудка		ОАК, ФЭГДС, гистологические исследования биоптатов, БУТ для диагностики <i>H.pylori</i> Кал на скрытую кровь Рентгенограмма – при пилоростенозе	Симптомы желудочной и кишечной диспепсии; боли в эпигастрии «ранние» - через 1-1.5 ч после еды, плохой	Возможно лабораторные признаки ЖДА; ФГДС - Язвенный дефект окруженный воспалительным валом, + реакция на скрытую кровь в кале, Интрагастральная рН-метрия – гипо- или нормохлоргидрия

			аппетит, потеря веса	
Аденокарцинома желудка		ОАК, ФЭГДС, гистологические исследования гастробиоптатов, БУТ для диагностики <i>H.pylori</i> Кал на скрытую кровь	Симптомы желудочной и кишечной диспепсии; Анорексия, отвращение к мясу, потеря веса (до кахексии)	Анемия гипохромная. >СОЭ ФГДС – опухоль. Гистология – дисплазия и атипичные клетки. Интрагастральная рН-метрия - ахлоргидрия; Положительная реакция на скрытую кровь в кале
Хронический панкреатит	Болевой абдоминальный синдром	Общий анализ крови, копрограмма, эластаза в кале БАК: Амилаза УЗИ или КТ или МРТ органов брюшной полости	«Опоясывающие» боли в левой половине живота с иррадиацией в спину; положительный симптом Мерфи.	УЗИ – увеличение размеров, гиперэхогенность, неровность контуров, кальцинаты и кисты в ПЖЖ, копрограмма – стеаторея, креаторея, >амилазы в крови, >эластазы и >трипсина в кале, стеаторея, креаторея.

Лечение язвенной болезни проводится амбулаторно.

Цели лечения:

- быстрая ликвидация тягостных для больного симптомов заболевания;
- заживление язвы;
- ликвидация инфекционного агента *H.pylori* для предотвращения рецидивов заболевания и профилактика его обострений;
- при осложненном течении заболевания – лечение осложнений и устранение опасности для жизни больного.

Лечение ЯБ комплексное и включает:

- диетическое питание;
- прекращение курения и употребления алкоголя;
- отказ от приема препаратов, обладающих ulcerogenic действием;
- нормализация режима труда и отдыха, санаторно-курортное лечение.

Отсутствуют различия в подходах к лечению ЯБЖ и ЯБДПК. При подтверждении доброкачественного характера язв желудка лечение больных проводится так же, как и лечение при дуоденальных язвах. Различие по срокам лечения, при язвах желудка – с учетом их более значительного размера и более медленного рубцевания – более продолжительные.

Таблица 3. Диета при ЯБ

Продукты, подлежащие исключению из рациона	Продукты, предпочтительные для употребления	Допустимые к употреблению продукты
<ul style="list-style-type: none"> • мясные и рыбные бульоны; • жареная и напеченная пища; 	<ul style="list-style-type: none"> • мясо и рыба (отварные или приготовленные на 	<ul style="list-style-type: none"> • макаронные изделия; • черствый белый хлеб; • сухой бисквит и сухое печенье;

<ul style="list-style-type: none"> • копчености и консервы; • приправы и специи (лук, чеснок, перец, горчицу); • соленья и маринады; • газированные фруктовые воды, пиво, белое сухое вино, шампанское, кофе; • цитрусовые 	<ul style="list-style-type: none"> пару); • яйца; • молоко и молочные продукты 	<ul style="list-style-type: none"> • молочные и вегетарианские супы; • овощи (картофель, морковь, кабачки, цветная капуста) – тушеные или в виде пюре и паровых суфле; • каши, кисели из сладких сортов ягод, муссы, желе, сырые тертые и печеные яблоки; • какао с молоком, некрепкий чай.
---	---	---

Отсутствие принципиальных различий в подходах к лечению язв желудка и ДПК – важный момент в современной фармакотерапии ЯБ. Различие заключается в продолжительности курса фармакотерапии.

Многообразие различных факторов патогенеза ЯБ обусловило появление большого количества лекарственных средств, которые как предполагалось первоначально должны избирательно действовать, на разные патогенетические механизмы заболевания [10]. При этом слабым звеном консервативного лечения данного заболевания являются высокие показатели рецидивирования язв после завершения курсового приема антисекреторных препаратов, что составляет в среднем 70 % в течение первого года после рубцевания язвы. На сегодняшний день в качестве противорецидивного лечения ЯБ было признано проведение эрадикационной антихеликобактерной терапии (АХБТ) [7, 8, 11].

Как уже известно, если эрадикация инфекции *H. pylori* составляет более 80 %, то ее принято считать эффективной. Как правило, такого положительного и действенного результата практикующим врачам удается достичь даже порой не после второго курса АХБТ. По-прежнему присутствует много проблем, которые приводят к снижению эффективности АХБТ [12]. Отмечено, что увеличение резистентности *H. pylori* к антибактериальным препаратам приводит к довольно быстрому уменьшению эффективности эрадикации – с 80–90 % до 30–60 % [9].

Таблица 4. Перечень основных медикаментов, применяемых при ЯБ

№	МНН	Форма выпуска	Режим дозирования
1	Омепразол	Капсулы (в т.ч. кишечнорастворимые, с пролонгированным высвобождением, гастрокапсулы) 10 мг, 20 мг и 40 мг Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 20 мг	Перорально 20 мг 2р/сутки
2	Лансопразол	Капсулы (в т.ч. с модифицированным высвобождением) 15 мг и 30 мг	Перорально 15 мг 2р/сутки
3	Пантопразол	Таблетки, покрытые оболочкой (в т.ч. кишечнорастворимой); с отложенным высвобождением 20 мг и 40 мг	Перорально 20 мг 2р/сутки. В/в введение 40-80 мг рекомендуется только при отсутствии эффекта от лечения пероральной формой пантопразола или невозможности применения

		Порошок (в т.ч. лиофилизированный) для приготовления раствора для внутривенного введения 40мг	через рот. Как правило, период лечения внутривенной формой непродолжителен, пациента следует как можно быстрее перевести на пероральный приём препарата.
4	Рабепразол	Таблетки / капсулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 10 мг и 20 мг	Перорально 10 мг 2 раза в сутки.
5	Эзомепразол	Таблетки / Капсулы (в т.ч. кишечнорастворимые, твердые и пр.) 20 мг и 40 мг Лиофилизат / порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 20мг и 40 мг	Перорально 20 мг 2 раза в сутки. При невозможности проведения пероральной терапии пациентам препарат может быть рекомендован парентерально в дозе 20 – 40 мг 1 раз в сутки. Как правило, период лечения внутривенной формой непродолжителен, пациента следует как можно быстрее перевести на пероральный приём препарата.
6	Фамотидин	Таблетки, покрытые оболочкой (в т.ч. пленочной) 20 мг и 40 мг Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 20мг	Перорально 20 мг 2 раза в сутки. При невозможности проведения пероральной терапии пациентам препарат может быть рекомендован парентерально в дозе 20 – 40 мг 1 раз в сутки. Как правило, период лечения внутривенной формой непродолжителен, пациента следует как можно быстрее перевести на пероральный приём препарата.
7	Ранитидин	Таблетки, покрытые оболочкой (в т.ч. пленочной) 150мг и 300мг	Перорально 150 мг 2 раза в сутки
8	Амоксициллин	Таблетки, в т.ч. покрытые оболочкой, диспергируемые; капсулы 500мг, 1000мг	Перорально 1000 мг 2 раза в сутки
9	Кларитромицин	Таблетки, в т.ч. с модифицируемым высвобождением 500мг	Перорально 500 мг 2 раза в сутки
10	Метронидазол	Таблетки 250 мг	Квадротерапии с висмутом: 250 мг перорально 4 р/сутки Тройная терапия на основе кларитромицина: 500 мг перорально 2р/сутки
11	Левифлоксацин*	Таблетки, покрытые оболочкой 500мг	Перорально 500 мг 2 раза в сутки только при подтвержденной устойчивости к другим

			противомикробным препаратам и высокой чувствительностью к Левифлоксацину
12	Тетрациклин*	Таблетки, покрытые оболочкой 100 мг	Перорально 100 мг 4 раза в сутки только при подтвержденной устойчивости к другим противомикробным препаратам и высокой чувствительностью к Тетрациклину
13	Висмута трикалиядицитрат	Таблетки, покрытые оболочкой, 120 мг	Назначают по 1 таблетке 4 раза в сутки за 30 минут до приема пищи и на ночь или по 2 таблетки 2 раза в сутки за 30 мин до приема пищи. Максимальная разовая доза 240 мг, максимальная суточная 480 мг.

Современная концепция лечения ЯБ предусматривает активную терапевтическую тактику, включающую многокомпонентные лекарственные схемы и длительный прием медикаментов по показаниям.

Важный компонент современной фармакотерапии язвенной болезни — это отсутствие принципиальных различий в подходах к лечению язв желудка и двенадцатиперстной кишки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Протоколы заседаний Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг МЗ РК, 2017
2. Гастроэнтерология. Национальное руководство /под редакцией В.Т. Ивашкина, Т.Л. Лапиной – М.ГЭОТАР-Медиа, 2012, - 480 с.
3. The Toronto Consensus for the Treatment of Helicobacter pylori Infection in Adults. 2016
4. Malfertheiner P. et al. Management of Helicobacter pylori infection—the Maastricht V.Gut2016;0:1-25.
5. Диагностика и лечение кислотозависимых и хеликобактер-ассоциированных заболеваний. По ред. Р.Р.Бектаевой, Р. Т. Агзамовой, Астана, 2005 – 80 с.
6. Manual of gastroenterology: diagnosis and therapy, CananAvunduk. – 4th ed., 2008 - 515 p. 6) Dinis-Ribeiro M. et al. J. Endoscopy 2012; 44:74-94.
7. Yuan Y, Ford AC, Khan KJ, et al. Optimum duration of Helicobacter pylori eradication (Review). The Cochrane Library 2013; issue 12. DOI: 10.1002/14651858.CD008337.pub2.
8. Аруин Л.И., Кононов А.В., Мозговой С.И. Актуальные вопросы патологической анатомии: Материалы III съезда Российского общества патологоанатомов. – Самара, 2009. Т.1.-С.5-8.
9. Ивашкин В.Т., Маев И.В., Лапина Т.Л., Шептулин А.А. и комитет экспертов. Рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению инфекции Helicobacter pylori у взрослых. Рос. журн. гастроэнт., гепатол., колопрокт- тол. 2012;22(1):87–9.